

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 772 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Talabalarda tolerantlikni shakllantirish zarurati va samaradorligi.....	28
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	
Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish	34
Axmatova Asila Akmaljon qizi	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning	37
Burkxonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
Dilorom Poyonova	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
Makhmudova Ugiyoy Baxtiyarovna	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs	71
Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
Sh. F. Mustafayeva	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	85
Turayev Alimjan Bahriddinovich	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmurovich	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
Turumova Marjona Bahodirovna	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna	

Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юдашевна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ faoliyatini xalq og'zaki ijodi asosida rivojlantirish	130
<i>Abduraximova Muxabbat Allayevna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rganiladigan nostandart masalalar	133
<i>Karimova Kunduz Ruzibayevna, Yo'ldosheva Tojigul Ulug'bek qizi</i>	
Video-marketingning iste'molchilar jalb qilinishiga ta'siri: Tiktok va Youtube misolida.....	138
<i>Rustamova Ma'mura Asqar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini diagnostika qilish	141
<i>Shorustamboeva Shahnoza Ulug'bekovna</i>	
The use of Visualization Technology as a New Trend in Teaching the English Language	144
<i>Tursunoy Ortiqova</i>	
Didaktik drama asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda narrativ yondashuvning asosiy tushunchalari tahlili.....	149
<i>Xolbayeva Dildora Azizovna, Sadiyeva Shaxnoza Xusanovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini o'qitishda work-based learning metodikasini qo'llash ..	153
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	156
<i>Murtazayeva Nasiba Komiljonovna</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish	159
<i>Xusnidinova Saodat</i>	
Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari	163
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Integrating Quizlet, Kahoot, and Padlet Into Vocabulary Instruction: An Experimental Study With Undergraduate Philology Students.....	167
<i>Inoyatova Umida Boxadir kizi</i>	
Advantages and Disadvantages of Teaching Students Via Competent Based Approach in Order to Improve Their Listening and Speaking in Finland	171
<i>Abdukhakimova Kamola Akmalovna, Rahmatova Mohijahon Ahmad qizi</i>	
Kimyo ta'limida iqlim o'zgarishlariga oid ilmiy ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	175
<i>Akbarova Saidaxon Rustamovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'limida pediatriya talabalari klinik fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta'lim metodlarining roli.....	180
<i>Atadjanova Shaira Xalilovna, Umardulov Muxtorali Islomkulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Individual ta'lim muhiti asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy-metodik tayyorlashni takomillashtirish..... 185 Azamatova Dildora Shuxrat qizi
	Boshlang'ich ta'lim-tarbiya tizimida raqamli ta'limni joriy etishning innovatsion yondashuvlari va samaradorlik omili..... 189 Babayeva Dilnoz Xaydarovna
	O'qish savodxonligini oshirishda xalqaro tadqiqotlarning o'rni (PISA va PIRLS) 192 Barakayeva Shahnoza Fazliddin qizi
	Yosh rahbarlarda boshqaruv stressining namoyon bo'lishi va boshqaruv faoliyatiga moslashuv muammolari: ta'lim tizimi sharoitida psixologik holat tahlili..... 195 Djavgarova Dilfuza Shuxrat qizi
	Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish asosida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish strategiyalari..... 199 Duvlayeva Nozigul Xolmuxammad qizi
	Enhancing English Learners' Pronunciation Through AI-Based Language Applications..... 203 Egamova Munisa Khakim kizi
	Maktab ta'lim tizimining dars jarayonlarida elektron qo'llanmalardan samarali foydalanish..... 208 Kodirov Akbar Shuxratovich
	Improving the Methodology of Teaching Biochemistry in Medical Higher Education Institutions Through Virtual Laboratory Tools 213 Mamadaliyeva Zarina Rakhmat kizi
	O'smirlarda kommunikativ tolerantlik muammosining nazariy-metodologik asoslari..... 218 Mirsidikova Aziza Mirvohidovna
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom turmush tarzini tashkil etishning nazariy asoslari 221 Muxtorova Xusnidaxon Abdug'oprovna
	Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education 226 Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi
	Maktabgacha ta'lim va oila hamkorligi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy asoslar..... 229 Omondavlatova Diyora Otabekovna
	Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan axborot tizimini yaratish 233 Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Ro'zimatova Saidaxon Abdivoxiid qizi
	O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash pedagogik muammo sifatida..... 237 Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li
	Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatlarini samarali tashkil etish 242 Qurbonova G. M.
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida refleksiv yondashuvning metodologik asoslari 245 Raxmatova Shaxnoza Oybek qizi
	Inkluziv ta'limda pedagogik diagnostika: maxsus ehtiyojli o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholash 248 Norqobilova Rayxona Davlatovna
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari..... 252 Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi
	Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process 254 Shaymatova Aziza
	Dasturiy-metodik majmuani ishlab chiqish bosqichlari hamda pedagogik talablar..... 259 Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi
	Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi 265 Suyarova Orzigul Sodiq qizi

Yoshlarni nikohga tayyorlashda shaxsiy omillar va psixologik yetuklik.....	269
<i>To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna, Buranova Sevara Sa'dullayevna</i>	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida rahbarlarning liderlik kompetensiyalarining hozirgi holatini diagnostika qilish	273
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna, Latifova Mavjuda Xurramovna</i>	
Ta'limga o'qib tushinishni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish imkoniyatlari va pedagogik strategiyalari.....	276
<i>Umarov Bahrom Norboyevich</i>	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	281
<i>Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati.....	286
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'lsin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rganishning ahamiyati va undagi zamonaviy yondashuvlar	289
<i>Yaqubjonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
O'smir shaxsida refleksiyaning shakllanishida ota-ona munosabatlarning ta'siri	292
<i>Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda geymifikatsiya orqali til kompetentligini rivojlantirish.....	297
<i>Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Nurmuhammedova Dilshoda Zaynobiddin qizi</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	302
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Ortodontiyada mioterapiya: miogimnastik dentoalveolyar apparatlarni qo'llashning taqqoslama tavsifi	305
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Sayfulayeva Aziza Anvarovna</i>	
Музейная педагогика на уроках воспитания в средней школе: методика включения музейных практик в процесс обучения и воспитания подростков	308
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
21st Century Dental Innovation Technologies: An Overview	314
<i>Khojimurodov Burkhon Ravshanovich</i>	
Цели и задачи педагогических систем, основанных на конструктивизме в общеобразовательных школах	317
<i>Шарипова Шахноза Шавкат кизи</i>	
Способы повышения мотивации учащихся при изучении русского языка.....	321
<i>Эшонкулов Хамрокул Маматкулович</i>	
Yosh sportchilarda jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishda funksional mashqlarning ahamiyati.....	326
<i>Aminov Botir Umidovich</i>	
Nutqiy faoliyatda fikr va til tizimlari.....	330
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga xorijiy tilni o'rgatish psixologiyasi.....	333
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Halimova Gulasal Xamroqulovna</i>	
10–12 yoshli tennischilarda texnik tayyorgarlik samaradorligini oshirish uslubiyati	336
<i>Axmedova Nafisa Isaxodjayevna</i>	
Bo'lajak pedagoglarda hayotiy ko'nikmalarini shakllantirish masalalarining ilmiy tadqiqi.....	340
<i>Axunbabayeva Shaxnoza Shuxratovna</i>	
Musobaqa oldi bosqichida tennischilarning maxsus jismoniy sifatlarini kompleks mashqlar yordamida rivojlantirish uslubiyati.....	345
<i>Azamatom Abdullo Isaxo'ja o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy yondashuv	349
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida mustaqillik sifatini rivojlantirishga oid yondashuvlar	354
<i>D. A. Saliyeva</i>	
Milliy adabiyot namunalari yordamida talabalar tanqidiy tafakkurini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	358
<i>Eraliyeva Dilnoza Oybek qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Oliy ta'lim tizimida tyutorlik institutini rivojlantirishning dolzarb masalalari 362 Kandaxarov Zafar Ishratovich, Tajibayeva Komila Taxirjonovna
	Integrating Communicative and Task-Based Approaches in English Language Teaching Within a Learner-Centered Framework 366 Madinabonu Farkhodova
	Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ijobiy munosabatlarni shakllantirish usullarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari 370 Mirsaitova Guzal Baxodirovna
	Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari 373 Mamatova Dilnoza Bekpo'latovna
	7-sinf biologiya kursini o'qitishda o'quvchilarning metodologik savodxonligini shakllantirish 377 Mirzayeva Nigoraxon Ibrohimjon qizi, Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li
	10–12 yoshli belbog'li kurashchilarini o'quv-mashg'ulot jarayonida koordinatsion qobiliyatlarni takomillashtirish 380 Mirzoqulov Sh. A.
	Pedagog xodimlarning malaka-mahoratini oshirish – samaradorlik omili 384 Musurmonova Mariya Burxonovna
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligini tizimli yondashuv asosida boshqarishning pedagogik mexanizmlari 387 Muxamatova Gulmira Erkinjon qizi
	Zamonaviy o'zbek tilida so'z tartibi va sintaksis xususiyatlari 392 Narimova Gulnora Abdumannonova
	Ilmiy va innovatsion boshqaruv yondashuvlari orqali o'quv jarayoni samaradorligini oshirish texnologiyalari 396 Norbo'tayev Baxtiyor Abduraximovich
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida algebraik fikrlashni rivojlantirishda mental arifmetikaning o'rni va roli 400 Nurillayev Samad Safarovich, Qodirova Nilufar
	Bolalarning sportga oid ta'lim-tarbiya madaniyatini shakllantirish omillari va yo'nalishlari 405 Ochilov Jonibek Abdo'xomid o'g'li, Rishad Badayev
	Raqamli ta'lim jarayonida pedagoglarning AKT va media savodxonligini oshirish bo'yicha samarali metodik yondashuvlar 408 Rashidov Sherzod Abdirayimovich
	Didaktik o'yinlar yordamida o'quvchilarning ona tiliga doir bilimlarini mustahkamlash 413 Raxmataliyev Sherzod
	Bosh harflar ramzga aylanganda: monogrammaning zamonaviy grafik dizayndagi ahamiyati 416 Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich
	Ta'limning raqamli transformatsiyasi sharoitida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini faollashtirish usullari 420 Xakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Tursunova Saida Soliyevna
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida noverbal muloqot kompetensiyasini shakllantirish metodlari 423 Xolmo'minova Bahora Abdujalolovna
	Frustratsiya holatining psixologik mohiyati va uni yengish mexanizmlari 426 Y. E. Sobirov
	Maktabgacha yoshdagi bolalarga ertaklarni hikoya qilishda motiv va syujetning tarbiyaviy ahamiyati ("Pahlovon Rustam" ertagi misolida) 430 Zulayxo Nazarova, Farangiz Mardiyeva
	Oliy ta'lim muassasalarining rasmiy veb saytlari sifatini oshirishda sun'iy intellektdan neft va gaz sohasida foydalanish muammolari 433 Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi
	Развивать личностные качества учащихся на уроках географии 437 Шадиева Нигора Шариповна, Нуруллоева Нилуфар Рузимбоевна

Ilk yoshdagi bolalar nutqi rivojlanishini psixologik xususiyatlari.....	442
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Rajabova Sarvinoz Raxmon qizi</i>	
O'quvchilarda mustaqil ta'lim faoliyatini shakllantirishda kognitiv va metakognitiv strategiyalarning o'zaro integratsiyasi	445
<i>Boymonov Hoshim Isroilovich</i>	
Socio-Psychological Characteristics of the Impact of Social Stigma on the Psycho-Emotional State of Women Experienced in Domestic Violence	449
<i>Dumarova Gulmira Kozimbekovna</i>	
Interfaol o'qitish metodlari orqali o'quvchilarda kommunikativ qobiliyatni rivojlantirish texnologiyasi.....	452
<i>Jalilova Sevinch Shuhrat qizi</i>	
Akmeologik yodashuv asosida o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasi.....	455
<i>Kuchkorova Ozoda G'ayrat qizi</i>	
Sportchilarning jismoniy tayyorgarliklari	459
<i>Madaminov Oribdjan Nishanbayevich</i>	
Psixokorreksiya va psixodiagnostikada proektiv metodning qo'llanishi.....	462
<i>Narbasheva Mexri Achilovna, Odinayeva Farangiz Ilxombek qizi</i>	
Talabalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning psixologik jihatlari	465
<i>Safayev Nuriddin Salixovich</i>	
Bolalar nutqini o'stirish jarayonida milliy tarbiyani yo'lga qo'yishning pedagogik imkoniyatlari	469
<i>Valijon Qodirov, Umarova Mubina Ziyoyidin qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodkorlik rivojlanishining psixologik–pedagogik xususiyatlari.....	473
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna, Hamidova Anisa Olimovna</i>	
O'quvchilarning informatika va axborot texnologiyalari fanidan mustaqil o'quv faoliyati natijalarini baholash metodikasi (IIV akademik litseylarida iivakademik.uz veb-platformasi misolida).....	476
<i>Axmedov Yodgorbek Olimjonovich</i>	
Влияние цифровых технологий на современное общество.....	482
<i>Абдукаримова Шахноза Набиевна</i>	
Mantiqiy tafakkurning falsafiy asoslari va zamonaviy tafakkur turlari (kliplik, tanqidiy, kreativ tafakkur va boshqalar)	485
<i>Jo'rayev Shuhratbek Maxamadaliyevich</i>	
Aralash ta'lim (blended learning) texnologiyasidan foydalanish orqali tasviriy san'at darslarini samarali tashkil etish.....	488
<i>Olimov Anvarjon Mamirovich</i>	
Biblioterapiyani bolalarga singdirishda o'qituvchining tashkilotchiligi	491
<i>Djabborov Ma'sud, Norova Maftuna Karimovna</i>	
Sportchilarning jismoniy tayyorgarlik jihatlari tahlili.....	493
<i>Madaminov Oribdjan Nishanbayevich</i>	
Raqamli muhitda ta'lim sifati nazoratini boshqarish mexanizmlarining nazariy asoslari.....	496
<i>Sattoriy Shohruh Abdijabbor o'g'li</i>	
O'zbekiston tarixidagi zamonaviy jarayonlarni falsafiy tahlil asosida o'qitish: nazariy va metodologik yondashuvlar	500
<i>Abdullayeva Asila Abdulxodiyevna</i>	
Methods for Enhancing English Speaking Skills in the Classroom	504
<i>F. Kh. Eshboyeva, Mamayusupova Nihola Ulugbek kizi</i>	
Jamiyatdagi o'zgarishlar va til rivoji	509
<i>Igamnazarova Nafisa Saidnazarovna</i>	
Ta'lim sifati oshirishda fanlararo integratsiyaning dolzarbligi va ahamiyati.....	514
<i>Ismoilova Gulrux Ulug'bekovna</i>	
Sociocultural Factors Influencing Language Learning Among Central Asian Students.....	519
<i>Mamataliyev Davronbek</i>	
IB kelajak ta'limining asosiy jihatlari	523
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	O'qish savodxonligi mashg'ulotlarida ertak va maqollardan foydalanish orqali o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish 528 N. Q. Olimova, X. Xamidova
			Pedagoglarda frustratsion tolerantlik bo'yicha tafovutlarning ifodalanishi 532 Nurmatov Nurhayot Nurziyat o'g'li
			Gamifikatsiya texnologiyasining boshlang'ich ta'limdagi pedagogik samaradorligi 538 Nurniyazova Albinaxan Saparniyazovna
			Teatr pedagogikasining bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishdagi o'rni 542 Nurova Rohila Ismoil qizi
			Bolalar kvazimuloqotining psixolingvistik xususiyatlari 547 Yuldasheva Dilafuz Maxamadaliyevna
			Педагогические условия формирования у старших дошкольников основ экономической культуры .. 550 Жураева Наргиза Таировна, Азимова Махбуба Хасановна
			Развитие лексико-грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возраста в проектной деятельности..... 553 Жураева Наргиза Таировна, Алимova Зилола Закировна
			Обогащение представлений старших дошкольников о разных странах мира в детской проектной деятельности 556 Жураева Наргиза Таировна, Дониёрова Шахзода Зафаровна
			Использования дидактических игр для развития коммуникативных умений в группе детей старшего дошкольного возраста 560 Жураева Наргиза Таировна, Рахманова Гуласал Рахматуллаевна
			Развитие творческих способностей дошкольников средствами музыкального фольклора 564 Жураева Наргиза Таировна, Хашимова Хилола Абдусаттаровна
			Karalli va takroriy limitlar orasidagi bog'liq..... 568 Mambetturdiyev Muxammedali
			Современные заимствования в русском языке (названия фаст-фуда) 572 Рабиева Рухшона Бобожонова
			качественное высшее образование - основа инновационного прогресса Узбекистана 576 Расулов Илхом Инамович
			Texnologiyalar yordamida og'zaki tarjimoni takomillashtirish: AI va avtomatik translyatsiya tizimlarining imkoniyatlari 580 Rajabova Umida Rajab qizi
			Kompyuter grafikasi vositalari yordamida ta'lim jarayonini tashkil etishning pedagogik asoslari 583 Ergasheva Dilafuz Chori qizi
			A Conceptual Teacher Digital Competence Model for Vocational Education 587 Alisher Jumanov, Guloyim Rakhimboyeva
			Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentligi tushunchasi 591 Sa'dullayeva Nafisa Ilhomjon qizi, Abdullayev A'zimjon Abduvali o'g'li
			Maktabgacha yoshdagi bolalar iqtidorini rivojlantirish muammosining pedagogik-psixologik talqini 594 Sapayeva Gulnoz Azimbayevna
			Zamonaviy va an'anaviy tarbiya uslublarining maktabgacha yoshdagi bolalarga psixologik ta'siri. O'zbekiston oilalarida qiyosiy tahlil 600 Tursunova Aziza Ixtiyorovna
			Tarbiyachi faoliyatida tarbiyalanuvchi shaxsni rivojlantirishning zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuvlari..... 603 Yusupova Vasila Yangibayevna
			Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения 606 Журабекова Хабиба Мадаминовна
			Boshqaruv kompetentligini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar va pedagogik texnologiyalar 609 O'rmonov Elmurod Mamasoliyevich

Umumta'lim maktabi o'quvchilarining kreativ fikrlashini tarbiya darsligi vositasida rivojlantirish	612
Abdisharipova Shaydo Bahtiyor qizi	
The Effectiveness of Visual Teaching Methods in Developing Self-Directed Learning Competence Among Undergraduate Mehnat Muhofazasi va Texnika Xavfsizligi Students	615
Abdullayeva Mukhlisakhon Akhrorjon qizi	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llashda xorij tajribasi	620
Aliyeva Ravshanoy Zaripovna	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishning tashkiliy shakllari va ta'lim vositalari	624
Daniyarova Sarbinaz Maxsetovna	
Nutq madaniyatini shakllantirishda kommunikativ yondashuvning nazariy asoslari.....	627
Davlatova Nigora Berdimurot qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila o'rtasidagi hamkorlikni tizimli boshqarishning ilmiy-pedagogik asoslari	631
Fotima Uralovna Jumanova, Muxamatova Gulmira Erkinjon qizi	
Yosh mutaxassislarda ijtimoiy muhitga moslashishda emotsional intellektning namoyon bo'lishi.....	635
G'affarova Nazira Fayzulla qizi	
Ko'p ma'noli so'zlarning badiiy matnda qo'llanilishi.....	639
G'ulomova Zilola Rafiqjon qizi	
Oilaviy munosabatlarda er-xotin bir-birini o'zaro tushunishining o'ziga xosligi va ahamiyati.....	642
Ibaydullayeva Umida Rustamjonovna	
Gospital maktablar faoliyatini tashkil etishda Buyuk Britaniya, AQSh, Finlyandiya, Germaniya va Gretsiya tajribalardan foydalanish.....	646
Isakulova N. J.	
Interactive Approaches to Developing EFL Learners' Listening Skills.....	650
Isayeva Umida	
Global o'zgarishlar sharoitida yoshlarning ijtimoiy-psixologik muammolari.....	653
Kudratova Lola Ravshanovna	
Boshlang'ich sinflarda tezkor hisoblashga o'rgatishning samarali usullari	656
Mamasaidova Muhabbat Abdulalom qizi, Akbaraliyeva Marjona Xurshid qizi	
Integrativ yondashuv asosida bolalarga ingliz tilini o'rgatish	660
Marasulova Dono Nigmatullayevna	
Sun'iy intellekt asosidagi chatbotlardan foydalanib 10-sinfda fizika masalalarini o'rgatish metodikasi	665
Matenova Go'zzal Djumabayevna	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilariga ona tilini o'qitish metodlarini takomillashtirish	671
Muminova Munajat Yuldashевна	
Bolalarning etnopsixologik xususiyatlarini rivojlantirishning psixologik shart-sharoitlari.....	675
Norbekova Barno Shavkatovna	
Qashqadaryo viloyati maktablarida yangi baholash tizimini joriy etishning ta'lim sifati ko'rsatkichlariga ta'siri	679
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	
O'zbek tilida gapirish ko'nikmasini rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlarini tanlash mezonlari.....	683
Polvonova Shahnoza Faxriddinovna	
Boshlang'ich sinflarda yil fasllariga oid materiallarni innovatsion-integratsion yondashuvlar asosida o'rgatish metodikasini samaradorligini oshirish.....	686
Rajabova Muxayyo Komilovna	
Pedagogik jarayonda bilimlar integratsiyasi orqali tahlil qobiliyatini shakllantirish yo'llari	691
Rustamova Latofat Istam qizi	
Boshlang'ich sinflarda texnologiya fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlar.....	694
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Zamira Talipova	
Zamonaviy raqamli jamiyatda oilaviy qadriyatlar transformatsiyasi va uning yoshlar ongiga ta'siri	697
Rasulova Dildora Shuhratovna	

INSONDAGI HAYOTIY TANLOV BILISH PSIXOLOGIYASINING SOHASI SIFATIDA.....	703
S. S. Shukurullojeva	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish.....	708
Sharofova Feruza Qavmiddinbek qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda interaktiv metodlardan foydalanish.....	713
Xilola Ochilova Sheraliyevna	
Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashda munosabatlar tizimini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari.....	716
Xujaniyozova Oygul Rajabovna, Ibdullayeva Sharifaxon Oybek qizi	
Kurashchi qizlarning texnik harakatlarining kinematik va kinetik modellashtirish.....	721
Xomudjonova Feruza Komiljon qizi	
O'smirlik davridagi inqiroz va uning muammolarining psixologik rivojlanish mexanizmlari.....	725
Xujaniyozova Oygul Rajabovna, Maksudbekova Shaxzoda Sherzod qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ijodiy faoliyat asosida bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning o'ziga xosligi.....	730
Yuldasheva Shoxida Botirovna, Menlimuratova Gulsanem	
Взаимосвязь защитных механизмов и психологической устойчивости подростков в условиях цифровой среды.....	734
Алимова Елена Геннадьевна	
Narrativ materiallar vositasida oilada o'smir yoshdagi bolalarda kitobxonlikni shakllantirish texnologiyalari.....	740
Yunusova Shahoza Axror qizi	
Интеграция мультипликации в образовательную среду доо как средство всестороннего развития личности ребенка.....	745
Терехова Ольга Евгеньевна, Аллазарова Мадина Давронбековна	
Совершенствование речевой культуры студентов.....	749
Пардабоева Дильфуза Рустамовна	
Использование потенциала искусства в формировании эмоционального интеллекта и социальной компетентности дошкольников.....	752
Терехова Ольга Евгеньевна, Сайфидинова Мунира Бурхонидиновна	
Теоретические основы проектирования инновационных моделей формирования коммуникативной готовности к школе.....	756
Терехова Ольга Евгеньевна, Абдурауфова Хилолахон Шахобитдин кизи	
Теоретико-методологические основы формирования логического мышления старших дошкольников посредством интеграции традиционных и интерактивных игр.....	760
Терехова Ольга Евгеньевна, Рахимова Гулноз Эркиновна	
От репродукции к авторству: поэтапная система развития языковой креативности в старшем дошкольном возрасте.....	764
Терехова Ольга Евгеньевна, Каримова Регина Равильевна	
Опытно-экспериментальное исследование формирования нравственно-волевых качеств дошкольников в условиях доо средствами национальных игр.....	768
Терехова Ольга Евгеньевна, Хакимова Одина Шермухамматовна	

KURASHCHI QIZLARNING TEXNIK HARAKATLARINING KINEMATIK VA KINETIK MODELLASHTIRISH

Xomudjonova Feruza Komiljon qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar fakulteti Jismoniy madaniyat kafedrasini mudiri

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot kurashchi qizlarning texnik harakatlarini kinematik va kinetik modellashtirish asosida tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadqiqotda bo'g'im burchaklari, burchak tezligi, chiziqli siljish, kuch yo'nalishlari, kuch momentlari va impuls kabi biomekanik ko'rsatkichlar o'rganiladi. Harakatlarning samaradorligini aniqlash orqali eng maqbul texnik modellar ishlab chiqiladi. Olingan natijalar mashg'ulot jarayonini ilmiy asosda tashkil etish, texnik xatolarni bartaraf etish hamda jarohatlar xavfini kamaytirishga xizmat qiladi. Ushbu modellar murabbiylar uchun texnik tayyorgarlikni takomillashtirishda muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: biomekanika, kinematik tahlil, kinetik tahlil, kurashchi qizlar, texnik harakatlar, sport tayyorgarligi.

Abstract: This study focuses on the kinematic and kinetic modeling of technical movements performed by female wrestlers in order to improve training effectiveness and optimize motor performance. The research analyzes biomechanical parameters such as joint angles, angular velocity, linear displacement, force vectors, moments of force, and impulse during the execution of key wrestling techniques. By applying motion analysis and biomechanical modeling, the study identifies the most efficient movement patterns and critical phases of technical actions. The results contribute to the development of scientifically grounded training methods aimed at enhancing coordination, strength, and technical accuracy in female wrestlers. The proposed models can be used by coaches to correct movement errors, prevent injuries, and improve competitive performance.

Key words: biomechanics, kinematic modeling, kinetic modeling, female wrestlers, technical actions, motor control, sports performance.

Аннотация: Данное исследование посвящено кинематическому и кинетическому моделированию технических действий девушек-борцов. В работе анализируются такие биомеханические параметры, как углы в суставах, угловая скорость, линейное перемещение, векторы силы, моменты сил и импульс. На основе биомеханического анализа выявляются наиболее эффективные двигательные модели выполнения технических приёмов. Полученные результаты позволяют научно обосновать тренировочный процесс, скорректировать технические ошибки и снизить риск травматизма. Разработанные модели могут быть использованы тренерами для повышения качества технической подготовки и спортивных результатов.

Ключевые слова: биомеханика, кинематическое моделирование, кинетическое моделирование, девушки-борцы, технические действия, спортивная подготовка.

KIRISH

Zamonaviy sport tayyorgarligi tizimida texnik mahoratni takomillashtirish masalasi jismoniy sifatlarni rivojlantirish bilan bir qatorda, harakatlarning biomekanik qonuniyatlarini chuqur tahlil qilishni ham talab etadi. Kurash sport turi yuqori koordinatsiya, tezkorlik, kuch va muvozanatni bir vaqtda namoyon etishni talab qiluvchi murakkab harakatlar majmuasidan iborat bo'lib, bunda har bir texnik amal aniq kinematik va kinetik xususiyatlarga ega bo'ladi. Ayniqsa, kurashchi qizlar tayyorgarligida texnik harakatlarning samaradorligini oshirish masalasi o'ziga xos fiziologik, morfologik va psixomotor xususiyatlar bilan bevosita bog'liq bo'lib, ushbu omillarni e'tiborga olmasdan yuqori sport natijalariga erishish mushkul hisoblanadi. Sport harakatlarini ilmiy asosda modellashtirish jarayoni nafaqat harakat tuzilmasini aniqlash, balki uning fazoviy-vaqt parametrlarini chuqur tahlil qilish imkonini ham beradi. Kinematik modellashtirish harakatlarning trayektoriyasi, tezligi, tezlanishi va bo'g'im burchaklarining o'zgarishini aniqlashga xizmat qilsa, kinetik modellashtirish kuchlar, momentlar va impulslarning taqsimlanishini baholashga yo'naltirilgan bo'ladi. Ushbu ikki yo'nalishning uyg'unligi texnik harakatlarning eng maqbul variantlarini aniqlash hamda sportchining individual imkoniyatlariga moslashtirilgan mashg'ulot modellarini ishlab chiqish uchun muhim ilmiy asos yaratadi.

Kurashda bajariladigan texnik harakatlar murakkab dinamik tizim sifatida namoyon bo'ladi – bunda sportchining tayanch-harakat apparati, markaziy va periferik nerv tizimi hamda mushaklar faoliyati o'zaro uzviy bog'langan holda ishlaydi. Har bir texnik amal aniq fazalardan tashkil topgan bo'lib, ushbu fazalarda kuchning yo'nalishi, tana segmentlarining o'zaro joylashuvi va harakatlar ketma-ketligi natijaning muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsiz bo'lishini belgilaydi. Shu sababli texnik harakatlarning faqat tashqi ko'rinishiga emas, balki ularning ichki mexanizmlariga ham e'tibor qaratish talab etiladi. Kurashchi qizlarning texnik tayyorgarligi masalasi alohida ilmiy yondashuvni talab qiladi, chunki ularning harakat mexanikasida mushak kuchi taqsimoti, harakat amplitudasi, muvozanatni saqlash strategiyalari va energetik sarf kabi omillar o'ziga xos xususiyatlarga ega. Ushbu farqlarni e'tiborga olmagan holda ishlab chiqilgan mashg'ulot dasturlari texnik rivojlanishning sekinlashishiga, jarohatlar xavfining ortishiga va sport natijalarining barqaror bo'lmashligiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun kurashchi qizlarning texnik harakatlarini kinematik va kinetik modellashtirish ularning individual xususiyatlariga mos mashg'ulot tizimini yaratishda muhim metodologik vosita sifatida qaraladi.

Texnik harakatlarni modellashtirish jarayoni trenerlar uchun faqat nazariy ahamiyatga ega bo'lib qolmasdan, balki amaliy jihatdan ham muhim hisoblanadi. Biomekanik modellar yordamida harakatlardagi keraksiz fazalar aniqlanadi, energiya sarfini kamaytiruvchi optimal yo'nalishlar belgilanadi hamda muvozanatni yo'qotish xavfi yuqori bo'lgan nuqtalar aniqlanadi. Bu esa sportchining harakatlarini yanada tejankor, barqaror va samarali bajarish imkonini beradi. Ayniqsa, texnik xatolarni erta aniqlash va ularni tuzatish jarayonida biomekanik tahlilning ahamiyati beqiyosdir.

So'nggi yillarda sport fanida raqamli texnologiyalar, videoanaliz, sensorli o'lchov tizimlari va matematik modellashtirish usullarining keng joriy etilishi harakatlarni yanada aniqroq o'rganish imkonini bermoqda. Ushbu yondashuv kurashchi qizlarning texnik harakatlarini obyektiv baholash, ularning rivojlanish dinamikasini aniqlash va individual moslashuv strategiyalarini ishlab chiqish imkonini yaratadi. Harakatlarning faqat tashqi shaklini emas, balki ichki kuchlar taqsimotini ham o'rganish sport tayyorgarligini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqadi. Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi – kurashchi qizlarning texnik harakatlarini kinematik va kinetik modellashtirish orqali ularning bajarilish samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy asoslangan metodik yondashuvni ishlab chiqishdir. Ushbu yondashuv orqali harakatlarning fazoviy-vaqt xususiyatlari, kuchlar taqsimoti va energetik samaradorligi aniqlanadi hamda ularning optimal modellarini shakllantirish imkoniyati yaratiladi. Natijada sportchilar texnik mahoratini oshirish, mashg'ulot jarayonini individuallashtirish va jarohatlar xavfini kamaytirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda kurashchi qizlarning texnik harakatlarini kinematik va kinetik jihatdan modellashtirishga asoslangan kompleks biomekanik yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot jarayonida harakatlarning fazoviy-vaqt xususiyatlari, bo'g'imlar harakati dinamikasi, tana segmentlarining o'zaro koordinatsiyasi hamda tashqi va ichki kuchlarning taqsimlanishi tizimli ravishda o'rganildi. Ushbu yondashuv texnik harakatlarning nafaqat tashqi shaklini, balki ularning ichki mexanik tuzilmasini ham aniqlash imkonini beradi. Tadqiqot obyekti sifatida kurash bilan muntazam shug'ullanayotgan sportchi qizlarning asosiy texnik harakatlari tanlandi. Ushbu harakatlar musobaqa faoliyatida eng ko'p uchraydigan va natijaga bevosita ta'sir ko'rsatadigan elementlar asosida belgilandi. Har bir texnik amal alohida fazalarga ajratilib, harakatning boshlanishi, rivojlanishi va yakuniy nuqtalari aniqlandi. Bu esa harakatlarning uzluksiz tizim sifatida tahlil qilinishini ta'minladi.

Kinematik tahlil jarayonida harakatlarning trayektoriyasi, tezligi, tezlanishi hamda bo'g'im burchaklarining o'zgarish dinamikasi o'rganildi. Ushbu parametrlar sportchining fazoviy muvozanati, harakat aniqligi va texnik barqarorligini baholash imkonini beradi. Harakatning har bir bosqichi alohida o'rganilib, eng samarali yo'nalishlar va optimal amplitudalar aniqlandi.

Kinetik tahlil doirasida texnik harakatlarni bajarish jarayonida hosil bo'ladigan kuchlar, tayanch reaksiyasi, momentlar va impulslarning taqsimlanishi o'rganildi. Bu ko'rsatkichlar sportchining mushak faoliyati, tayanch bilan o'zaro ta'siri va energiya sarfini aniqlashda muhim ahamiyatga ega. Harakatning qaysi fazalarida ortiqcha kuch sarfi yuzaga kelishi hamda qaysi nuqtalarda jarohatlanish xavfi yuqori bo'lishi aniqlanadi. Tadqiqotda harakatlarni raqamli qayd etish, sekinlashtirilgan tahlil va matematik modellashtirish usullaridan foydalanildi. Ushbu usullar texnik harakatlarning aniq modellarini yaratish, ularni solishtirish va individuallashtirish imkonini berdi. Natijada har bir sportchi uchun optimal texnik bajarilish shakllari ishlab chiqildi. Olingan ma'lumotlar asosida texnik harakatlarning strukturaviy modeli shakllantirildi. Ushbu model harakatlarning ketma-ketligi, kuch taqsimoti va fazoviy muvozanatini aks ettiruvchi tizim sifatida ishlab chiqildi. Bu esa mashg'ulot jarayonini ilmiy asosda rejalashtirish va texnik tayyorgarlikni bosqichma-bosqich takomillashtirish imkonini yaratadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sport harakatlarini biomekanik nuqtai nazardan o'rganish masalasi zamonaviy sport fanida muhim ilmiy yo'nalishlardan biri sifatida qaraladi. Ko'plab tadqiqotlarda harakatlarning tashqi shakli emas, balki ularning ichki mexanik tuzilmasi sportchining texnik mahoratini belgilovchi asosiy omil sifatida talqin qilinadi. Harakatlarning fazoviy va vaqt bo'yicha tashkil etilishi, kuchlarning taqsimlanishi hamda mushaklar faoliyatining muvofiqligi sport natijalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli kinematik va kinetik tahlil sport texnikasini takomillash-tirishning muhim vositasi hisoblanadi. Kinematik tahlilga bag'ishlangan ilmiy ishlarda harakatlarning trayektoriyasi, tezligi, tezlanishi va bo'g'imlar harakat amplitudasi asosiy ko'rsatkichlar sifatida qaraladi. Tadqiqotchilar kinematik parametrlar orqali sportchining muvozanatni saqlash qobiliyati, koordinatsiyasi va texnik barqarorligini baholash mumkinligini ta'kidlaydilar. Ayniqsa, murakkab koordinatsion harakatlarda har bir fazaning aniq bajarilishi umumiy natijaning samaradorligini belgilaydi. Harakatning vaqt bo'yicha to'g'ri taqsimlanishi energiya sarfini kamaytirish va texnik barqarorlikni oshirish imkonini beradi.

Kinetik yondashuv esa harakatlarni bajarish jarayonida hosil bo'ladigan kuchlar, tayanch reaksiyasi, momentlar va impulsning o'zaro ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Ilmiy adabiyotlarda kuchlarning optimal taqsimlanishi mushak zo'riqishini kamaytirishi, harakatni yanada tejamkor va xavfsiz bajarish imkonini berishi qayd etiladi. Shu bilan birga, noto'g'ri kuch yo'nalishi yoki ortiqcha yuklanish jarohatlanish xavfini oshirishi mumkin. Bu holat sportchilarning uzoq muddatli tayyorgarligida muhim muammo sifatida qaraladi. Kurash sport turiga oid adabiyotlarda texnik harakatlar yuqori darajadagi muvozanat, tezkor qaror qabul qilish va kuchni aniq yo'naltirishni talab qiluvchi murakkab tizim sifatida tavsiflanadi. Kurash texnikasi ko'p fazali bo'lib, har bir fazada tana segmentlarining o'zaro joylashuvi va mushaklar faoliyati muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotchilar kurash harakatlarini tahlil qilishda ularni alohida elementlarga ajratish va har bir elementni biomekanik jihatdan o'rganish zarurligini ta'kidlaydilar. Bu yondashuv texnikani yanada mukammallashtirish va individual xususiyat-larga moslashtirish imkonini beradi.

Ayollar sportiga bag'ishlangan tadqiqotlarda harakat mexanikasining erkaklarnikidan farq qilishi ko'rsatib o'tiladi. Mushak kuchining taqsimlanishi, bo'g'imlarning harakat amplitudasi, muvozanatni saqlash strategiyalari va energetik sarf o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'ladi. Shu sababli ayollar sportidagi texnik tayyorgarlikni umumiy modellar asosida emas, balki maxsus biomekanik yondashuv asosida tashkil etish zarur deb hisoblanadi. Bu fikr kurashchi qizlarning texnik harakatlarini alohida o'rganish zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi. So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar va videoanaliz usullarining sport faniga kirib kelishi biomekanik tadqiqotlarning aniqligini sezilarli darajada oshirdi. Yuqori tezlikda yozib olish, harakatni fazalar bo'yicha tahlil qilish va matematik modellashtirish texnik xatolarni aniqlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ilmiy adabiyot-larda ushbu yondashuvlar sportchilarning texnik rivojlanish dinamikasini baholash va mashg'ulot jarayonini indi-viduallashtirishda samarali vosita sifatida ko'rsatiladi. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kinematik va kinetik modellashtirish sport harakatlarini chuqur o'rganish uchun zarur metodologik asosni yaratadi. Biroq mavjud tadqiqotlarning aksariyati umumiy sport turlari yoki erkak sportchilarga yo'naltirilgan bo'lib, kurashchi qizlarning texnik harakatlarini kompleks biomekanik tahlil qilishga bag'ishlangan ishlar yetarli emas. Shu sababli ushbu tadqiqot kurashchi qizlarning texnik harakatlarini kinematik va kinetik jihatdan modellashtirish orqali mavjud ilmiy bo'shliqlarni to'ldirishga qaratilgan bo'lib, nazariy va amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot jarayonida kurashchi qizlarning texnik harakatlari kinematik va kinetik jihatdan chuqur tahlil qilindi hamda ularning bajarilish samaradorligini belgilovchi asosiy biomekanik omillar aniqlandi. Harakatlarning fazoviy tuzilmasi, vaqt bo'yicha taqsimlanishi va tana segmentlarining o'zaro muvofiqligi umumiy texnik sifatni belgilovchi muhim ko'rsatkichlar sifatida namoyon bo'ldi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, harakatlarning fazalari orasidagi muvozanatning buzilishi texnik aniqlikning pasayishiga va ortiqcha energiya sarfiga olib keladi. Kinematik tahlil davomida harakat trayektoriyasining aniqligi, bo'g'im burchaklarining o'zgarish ketma-ketligi va tezlikning fazalar bo'yicha taqsimlanishi muhim ahamiyat kasb etdi. Eng samarali texnik harakatlarda bo'g'imlar harakati bir maromda, keskin uzilishsiz amalga oshgani kuzatildi. Bunda harakatning boshlang'ich fazasida tezlikning bosqichma-bosqich ortishi, asosiy fazada maksimal qiymatga yetishi va yakuniy fazada silliq pasayishi texnik barqarorlikni ta'minlashi aniqlandi. Aksincha, tezlikning keskin o'zgarishi muvozanatning buzilishiga va harakat aniqligining pasayishiga sabab bo'ldi.

Harakat amplitudasining tahlili shuni ko'rsatdiki, optimal amplituda doirasida bajarilgan texnik amallar mushak zo'riqishini kamaytirib, harakatning tejamkorligini oshiradi. Ortiqcha amplituda ortiqcha kuch sarfiga, yetarli bo'lmagan amplituda esa texnikaning samaradorligi pasayishiga olib keladi. Bu holat har bir sportchi uchun individual optimal harakat chegaralarini aniqlash zarurligini ko'rsatadi. Kinetik tahlil natijalari texnik harakatlarning kuch taqsimoti bilan bevosita bog'liqligini ko'rsatdi. Harakatning asosiy fazalarida kuchning to'g'ri yo'naltirilishi texnik samaradorlikni oshiruvchi muhim omil sifatida namoyon bo'ldi. Tadqiqot jarayonida

aniqlanishicha, kuchning noto'g'ri yo'nalishi harakatning barqarorligini pasaytirib, sportchining muvozanatini yo'qotishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, ayrim fazalarda kuchning ortiqcha to'planishi mushaklar zo'riq-shini oshirib, jarohatlanish xavfini kuchaytiradi. Momentlar va impulslarning tahlili shuni ko'rsatdiki, samarali texnik harakatlarda tana segmentlari o'zaro uyg'unlikda ishlaydi. Bunda pastki tana qismlaridan hosil bo'lgan impuls yuqori tana segmentlariga uzatiladi va yakuniy fazada maksimal mexanik samaradorlik hosil bo'ladi. Ushbu mexanizmning buzilishi texnik kuchning kamayishiga va harakat aniqligining pasayishiga olib keladi.

Tadqiqot natijalari asosida kurashchi qizlarning texnik harakatlarini modellashtirish imkoniyati yaratildi. Ushbu modellar harakatlarning optimal fazoviy tuzilmasini, kuch taqsimotini va vaqt bo'yicha ketma-ketligini aks ettiradi. Modellar yordamida harakatlardagi kamchiliklar aniqlandi va ularni tuzatish uchun moslashtirilgan mashg'ulot elementlari ishlab chiqildi. Bu esa texnik tayyorgarlik jarayonini individuallashtirish imkonini berdi. Tahlil shuni ko'rsatdiki, biomekanik modellashtirish nafaqat texnikani takomillashtirish, balki jarohatlar xavfini kamaytirishda ham muhim ahamiyatga ega. Harakatlarning eng ko'p yuklama tushadigan fazalari aniqlanib, ularga moslashtirilgan mashqlar ishlab chiqildi. Bu mashqlar mushaklar barqarorligini oshirishga, bo'g'imlarni mustahkamlashga va umumiy harakat nazoratini yaxshilashga xizmat qiladi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, kurashchi qizlarning texnik harakatlarini kinematik va kinetik modellashtirish asosida o'rganish mashg'ulot jarayonini ilmiy asosda tashkil etish imkonini beradi. Ushbu yondashuv orqali harakatlarning eng samarali variantlari aniqlanadi, sportchining individual xususiyatlariga mos texnik modellar shakllantiriladi va texnik mahoratning barqaror rivojlanishi ta'minlanadi.

XULOSA

Mazkur tadqiqot natijalari kurashchi qizlarning texnik harakatlarini kinematik va kinetik jihatdan model-lashtirish ularning sport mahoratini oshirishda muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi. Harakatlarning fazoviy tuzilmasi, vaqt bo'yicha taqsimlanishi hamda kuchlarning yo'nalishi texnik samaradorlikni belgilovchi asosiy omillar sifatida namoyon bo'ldi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, har bir texnik amal bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lgan bir necha fazalardan iborat bo'lib, ushbu fazalarning uyg'unligi umumiy natijani belgilaydi. Kinematik tahlil harakatlarning optimal trayektoriyasini, bo'g'im burchaklarining muvofiqligini va tezlikning bosqichma-bosqich o'zgarishini aniqlash imkonini berdi. Ushbu ko'rsatkichlar sportchining muvozanatni saqlashi, harakat aniqligi va texnik barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Kinetik tahlil esa kuchlar, momentlar va impulslarning taqsimlanishini baholash orqali texnik harakatlarning ichki mexanik mexanizmlarini ochib berdi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, kuchning noto'g'ri yo'naltirilishi hamda yuklamaning notekis taqsimlanishi texnik xatolarga va jarohatlanish xavfining oshishiga olib keladi.

Tadqiqot asosida ishlab chiqilgan modellar texnik harakatlarning eng samarali variantlarini aniqlash imkonini berdi. Ushbu modellar murabbiylar uchun mashg'ulot jarayonini ilmiy asosda rejalashtirish, texnik xatolarni erta aniqlash hamda sportchilarning individual xususiyatlariga mos yondashuvlarni ishlab chiqishda muhim metodik vosita bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, kurashchi qizlarning tayyorgarligida biomekanik yondashuvlardan foydalanish texnik mahoratni barqaror rivojlantirishga xizmat qiladi. Kinematik va kinetik modellashtirish asosida olib borilgan tahlil kurashchi qizlarning texnik tayyorgarligini yangi sifat bosqichiga olib chiqish imkonini beradi. Ushbu yondashuv texnik harakatlarni faqat tashqi shakli bo'yicha emas, balki ularning ichki mexanik tuzilmasi asosida takomillashtirishga xizmat qiladi. Bu esa sport natijalarining barqaror o'sishini ta'minlash bilan birga, jarohatlar xavfini kamaytirish va mashg'ulot samaradorligini oshirishga imkon yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Axmedov, M. M. Sportda harakatlarning biomexanik tahlili. – Toshkent: O'zDJTI nashriyoti, 2021. – 212 b.
2. Bartlett, R. Introduction to Sports Biomechanics. – London: Routledge, 2014. – 362 p.
3. Knudson, D. Biomechanical Principles of Human Movement. – Champaign: Human Kinetics, 2013. – 292 p.
4. Mirzaev, R. R. Kurashchilarning texnik tayyorgarligini takomillashtirishda biomexanik tahlilning ahamiyati // Jismoniy tarbiya va sport ilmiy jurnali, № 2, 2022. – B. 45–52.
5. Nuriddinov, A. Modern approaches to biomechanical modeling of wrestling techniques // Sport Science Review, Vol. 31, No. 4, 2021. – P. 67–75.
6. Бекназаров, А. Ш. Ayol sportchilarda texnik harakatlarning kinematik tahlili. – Samarqand: DSPi nashriyoti, 2020. – 178 b.
7. Ким, С. В. Кинетическая структура движений спортсмена. – Санкт-Петербург: Спорт, 2018. – 256 с.
8. Хайруллин, Р. Р. Биомеханика спорта. – Москва: Академия, 2019. – 248 с.
9. Холодов, Ж. К., Кузнецов, В. С. Теория и методика физического воспитания и спорта. – Москва: Академия, 2020. – 432 с.
10. O'zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport vazirligi. Kurash sport turi bo'yicha malaka dasturi. – Toshkent, 2022. – 88 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.